

UZLUKSIZ TA'LIM VA TARBIYA TIZIMIDA HUQUQ BUZARLIKKA QARSHI IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI: TA'LIM OLISH HUQUQINING KAFOLATLARI NUQTAYI NAZARIDAN

Shuxrat Sharapov

O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592159>

***Annotatsiya.** Maqolada uzluksiz ta'lim va tarbiya tizimi orqali huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Ta'lim olish huquqining konstitutsiyaviy kafolatlari bilan bog'liq holda, ta'lim tizimining huquqiy madaniyatni yuksaltirishdagi roli yoritiladi. Shuningdek, inson huquqlari ta'limi, fuqarolik tarbiyasi, va huquqiy ongini shakllantirish mexanizmlari xorijiy tajriba asosida o'rganilgan. Maqolada O'zbekiston uchun huquqbuzarlikka qarshi immunitetni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari ishlab chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim olish huquqi, uzluksiz ta'lim, tarbiya tizimi, huquqbuzarlikka qarshi immunitet, huquqiy madaniyat, inson huquqlari ta'limi, fuqarolik tarbiyasi, profilaktika.*

Bugungi kunda huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarning qonuniy xatti-harakatlarini mustahkamlash, yoshlar ongida huquqqa sodiqlikni shakllantirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bunda uzluksiz ta'lim tizimi — insonning hayot davomida ijtimoiy, axloqiy va huquqiy qadriyatlarni egallashini ta'minlovchi asosiy mexanizm sifatida qaraladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida “Har kim ta'lim olish huquqiga ega” deb belgilangan. Bu norma nafaqat ta'lim olish imkoniyatini, balki insonning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish huquqini ham o'z ichiga oladi [1]. Shu bois ta'lim tizimi bilim berishdan tashqari, fuqarolik ongini, huquqiy madaniyatni va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiruvchi ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritishi zarur.

BMT tomonidan 1948-yilda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 26-moddasida ham ta'limning asosiy maqsadi sifatida “inson huquqlari va asosiy erkinliklarga hurmatni mustahkamlash” ko'rsatilgan [2]. Shu jihatdan ta'lim olish huquqi va huquqbuzarlikka qarshi immunitet o'zaro chambarchas bog'liqdir.

1. Ta'lim va huquqiy immunitet o'rtasidagi uzviy bog'liqlik

Huquqbuzarlikka qarshi immunitet - bu shaxsning huquqiy ongiga, axloqiy qadriyatlariga, va ijtimoiy mas'uliyatiga asoslangan barqaror psixologik va axloqiy holatdir. U uzluksiz ta'lim jarayonida shakllanadi va insonni huquqni buzuvchi xatti-harakatlardan ichki ravishda tiyib turadi.

Ta'lim tizimi orqali bu immunitetni shakllantirish, avvalo, huquqiy tarbiya, inson huquqlari bo'yicha ma'rifat, fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunida ta'limning asosiy maqsadi sifatida “intellektual, axloqiy, ma'naviy va huquqiy jihatdan yetuk shaxsni tarbiyalash” belgilangan [3]. Demak, ta'lim olish huquqini kafolatlash faqat ta'lim muassasasida o'qish

imkoniyatini berish bilan cheklanmaydi. Uning haqiqiy mazmuni shaxsda huquqiy madaniyatni shakllantirish, qonunga itoatkorlikni mustahkamlash va ijtimoiy faol pozitsiyani tarbiyalash bilan belgilanadi.

2. Uzluksiz tarbiya tizimining huquqbuzarlikka qarshi funksiyasi

Uzluksiz tarbiya - bu insonning butun hayoti davomida davom etuvchi ma'naviy va huquqiy rivojlanish jarayonidir. Ushbu tizim oila, maktab, oliy ta'lim muassasasi va jamiyat institutlari o'rtasidagi uzviy hamkorlikni o'z ichiga oladi. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim jarayoni faqat o'quv dasturlarini bajarish emas, balki huquqiy immunitetni shakllantiruvchi ijtimoiy maktabdir. Masalan, maktabgacha ta'lim bosqichida bolalarda to'g'ri va noto'g'rini ajrata olish ko'nikmalari hamda intizom shakllantiriladi; umumiy o'rta ta'limda huquqiy ong va mas'uliyat hissi rivojlantiriladi; oliy ta'limda esa mustaqil huquqiy fikrlash hamda fuqarolik pozitsiyasi mustahkamlanadi. Inson huquqlarining real kafolatlanishi “ta'lim orqali huquqni anglash” bosqichidan boshlanadi. Ya'ni, huquqni bilmagan shaxs uni himoya qila olmaydi, unga sodiq ham bo'la olmaydi. Tarbiya ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, aynan u huquqbuzarlikning oldini oluvchi ichki tormozni shakllantiradi.

3. Strategik yo'nalishlar

Uzluksiz ta'lim tizimida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni rivojlantirish quyidagi strategik yo'nalishlar orqali amalga oshirilishi mumkin:

- 1) normativ-huquqiy asoslarni mustahkamlash;
- 2) pedagogik kompetensiyani oshirish;
- 3) axborot-ma'naviy muhitni kuchaytirish;
- 4) raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish;
- 5) monitoring va baholash tizimini joriy etish.

Mazkur yo'nalishlar ta'lim olish huquqining faol kafolatlari sifatida namoyon bo'ladi.

4. Xalqaro tajriba

Germaniya va Finlyandiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarliklarning kamayishi ta'lim tizimida inson huquqlari va fuqarolik tarbiyasi uzluksiz yo'lga qo'yilgan holatlarda kuzatiladi. Germaniyada “Politische Bildung” tizimi orqali o'quvchilarda konstitutsiyaviy qadriyatlarga hurmat va qonuniy xulq shakllantiriladi, Finlyandiyada esa har bir fan ichiga axloqiy-refleksiv komponentlar kiritilgan [4]. Bu tajribalarni O'zbekistonda ham “Uzluksiz huquqiy ta'lim konsepsiyasi” orqali tatbiq etish maqsadga muvofiq.

Xulosa. Uzluksiz ta'lim va tarbiya tizimi huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishda eng samarali ijtimoiy mexanizmdir. Ta'lim olish huquqining konstitutsiyaviy kafolatlari amalda faqat ta'lim mazmuniga inson huquqlari, fuqarolik tarbiyasi va huquqiy madaniyatga oid komponentlar chuqur integratsiya qilingandagina ta'minlanadi. Shu bois ta'lim siyosatini ishlab chiqishda huquqbuzarlik profilaktikasi ta'limning tarkibiy qismi sifatida ko'rilishi, pedagoglarning huquqiy kompetensiyasi kuchaytirilishi va xalqaro tajriba bosqichma-bosqich milliy tizimga tatbiq etilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023. – 50-modda.
2. Universal Declaration of Human Rights. – United Nations, 1948. – Article 26.
3. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020. – O'RQ-637.
4. Finnish National Board of Education. National Core Curriculum for Basic Education. – Helsinki, 2016. – 550 p.